

YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA HUQUQIY DAVLAT VA FUQOROLIK JAMIYATI RIVOJIGA DOIR VAZIFALAR

Boymurodov Q.F.

*Chirchiq davlat pedagogika universiteti IGFO‘M (MA) 2 kurs magistratura
talabasi*

Yangi O‘zbekistonni barpo etish — bu shunchaki xohish-istak, subyektiv hodisa emas, balki uning tarixiy asoslarga ega bo‘lgan, mamlakatimizda paydo bo‘lgan siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy vaziyatga mos kelayotgan, xalqimizning asriy orzu-intilishlariga, uning milliy manfaatlariga to‘la javob beradigan ob’yektiv zaruratdir. Biz bu yo‘lda islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo‘lgan xalqimizning azmu shijoati, salohiyati, kuchi va imkoniyatini, avvalo, uning bilim va malakasini ishga solishimiz lozim. Shunda mamlakatimiz xalqimiz orzu qilgan, halol mehnati bilan munosib obro‘-e’tiborga ega bo‘lgan, har tomonlama obod va farovon davlatga aylanadi⁶². Darhaqiqat, Yangi O‘zbekiston g‘oyasi o‘z mohiyatiga ko‘ra, xalqimizning tafakkuri, ma’naviyati, bilim va salohiyatiga tayanadi. Shu bois mamlakatimizda har bir fuqaroning faol ishtiroki, bilim va mehnati yurt taraqqiyotining eng muhim omiliga aylanmoqda. Shu yo‘sinda Yangi O‘zbekiston konsepsiyasi nafaqat siyosiy yangilanish, balki jamiyatning barcha sohalarida – iqtisodiyot, ta’lim, madaniyat va ma’naviyatda ham tub o‘zgarishlar davrining ifodasiga aylandi. Bu kabi orzu istaklarni ro‘yobga chiqarishning amaliy harakati o‘laroq prezidentimiz tashabbusi bilan dastlab, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 7-fevraldagi Farmoni bilan 2017-2021-yillarda mamlakatimizni rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlangani o‘zbek davlat boshqaruvi tarixida yangi bosqichni boshlab berdi.

Harakatlar strategiyasidan ko‘zlangan asosiy maqsad – islohotlar samaradorligini tubdan oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishini ta’minlash uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiya qilish va hayotning barcha sohalarini erkinlashtirishdan iborat edi.⁶³

2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi asosida davlat va jamiyatda sodir bo‘lgan kuchli modernizatsiya jarayoni barcha sohada jadal sur‘atlarda yuksalishni yuzaga keltirdi. Bu dunyo hamjamiyatining ham yuksak e’tirofiga sazovor bo‘ldi. Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish haqida so‘z borganda, muhim siyosiy jarayon – Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan parlamentga Murojaatnoma yo‘llash instituti

⁶² Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Sh.Mirziyoyev. O‘zbekiston. T.2023-y. 4-b

⁶³ <https://lex.uz/>

joriy etilganini alohida qayd etish lozim. Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari tizimi isloh qilinib, ularning faoliyatida samaradorlikni oshirish, davlat tomonidan tartibga solishning zamonaviy bozor mexanizmlarini joriy etish, davlat organlarida sohaga oid bo'lmagan vazifalarni qisqartirish, ular faoliyatiga raqamli texnologiyalarni keng tatbiq qilish ustuvor vazifa sifatida belgilab olindi.⁶⁴

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, Harakatlar strategiyasining birinchi ustuvor yo'nalishi Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirish borasida bir qator ma'muriy islohotlar amalga oshirildi. Xususan, 110 ta samarasiz faoliyat ko'rsatayotgan idoralararo organlar faoliyati tugatildi. 10 ta yangi vazirlik va idoralar tuzilib, 6 ta davlat funktsiyasi xususiy sektorga o'tkazildi. Harakatlar strategiyasini amalga oshirish uchun izchil ravishda yillarga beriladigan nomlardan kelib chiqib 5 ta davlat dasturi qabul qilgani, ularni amalga oshirishga 114 trln. so'm va qariyb 31 mlrd. AQSh dollari yo'naltirilganligi, O'zbekistonni rivojlantirish uchun jami 118 ta funtamental g'oya ilgari surilgani hamda o'tgan davrda Harakatlar strategiyasini ro'yobga chiqarish uchun 311 ta qonun 2000 ga yaqin O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari, 3000 dan ziyod Hukumat qarorlari qabul qilinganligi alohida ta'kidlab o'tildi.⁶⁵

“Taraqqiyot strategiyasi” markazi Axborot xizmati xabar berishicha: 2017–2020-yillarda respublikaning tashqi savdo aylanmasi 1,4 barobarga o'sdi, inflyatsiya darajasi 18,8% dan 11,1% gacha pasaydi, oltin-valyuta rezervlari 26,4 mlrd. dollardan 34,9 mlrd. dollargacha oshdi. Mamlakatimizni 2017 — 2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi. Shuningdek, inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.⁶⁶

Bugun Yangi O'zbekiston “inson qadr-qimmatini barqaror jamiyat va xalqparvar davlat” degan muhim g'oya asosida barpo etilmoqda. Davlatimiz rahbari belgilab bergan ana shu ezgu maqsaddan kelib chiqib, xalqimiz yangi islohotlarning haqiqiy muallifiga aylanmoqda. *Shu munosabat bilan “Harakatlar strategiyasidan – taraqqiyot strategiyasi sari” tamoyili asosida mamlakatimizda 2022-2026- yillarda amalga oshiriladigan islohotlarning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslarini yaratishga qaratilgan Yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasi e'lon qilindi. 7 ta ustuvor yo'nalish, 100 ta maqsadni o'z ichiga olgan islohotlar “yo'l xaritasi” eng avvalo*

⁶⁴ <https://president.uz/oz/lists/view/4132>

⁶⁵ <https://strategy.uz/>

⁶⁶ <https://www.strategy.uz/>

huquqiy davlat va fuqorolik jamiyatining rivojiga doir muhim vazifalarni o'z ichiga olgan. Xususan, 1-yo'nalish “Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqorolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish” deb nomlanishining o'zi ham diqqatga sazovordir. Ushbu yo'nalish doirasida bir qator maqsadlar belgilangan bo'lib asosiy e'tibor faol jamoatchilik boshqaruviga erishishga qaratilgan. Quyida ulardan bir nechtalarini tahlil qilib o'tamiz.

1-maqsad: Mahalla instituti faoliyatining samaradorligini oshirish, uni jamoatchilik boshqaruvi va nazoratining tayanch bo'g'iniga aylantirish. Hududlardagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni joyida hal etish maqsadida mahallalar vakolatlarini kengaytirish. Fuqarolarning o'z mahallasi hayotidagi ishtirokini hamda davlat organlari va mahallalar o'rtasida to'g'ridan to'g'ri aloqani ta'minlash, mahallalarda aholi bilan ishlashga qaratilgan jarayonlarni raqamlashtirish. Mahalladan turib barcha davlat idoralariga murojaat qilish tizimini yaratish, davlat va ijtimoiy xizmatlarni bevosita mahallada ko'rsatish deya belgilab qo'yilgan⁶⁷. Mahalla — xalqimizning qadimiy o'zini o'zi boshqarish maktabi, inson qadri va hamjihatlik timsolidir. Yangi O'zbekistonda mahalla endilikda faqatgina ma'muriy birlik emas, balki fuqarolarning muammolarini joyida hal etuvchi, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlovchi, jamiyat bilan davlat o'rtasidagi eng yaqin ko'priq sifatida shakllanmoqda. Shu orqali inson manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy adolat va birdamlikni qaror toptirish imkoniyati yanada kengaymoqda.

4-maqsad: Davlat boshqaruvi organlari faoliyatini “fuqarolarga xizmat qilishga yo'naltirish” tamoyili asosida transformatsiya qilish. Vazirlik va idoralar faoliyatining barcha yo'nalishlarini “Davlat — xalq xizmatchisi” tamoyili asosida fuqaroga xizmat qilishga yo'naltirish. Davlat organlari faoliyatini fuqarolarga xizmat qilish tamoyiliga asoslash — Yangi O'zbekiston davlatchilik falsafasining eng muhim yo'nalishidir. Bu yondashuv orqali hokimiyat tizimi xalqdan uzoq tuzilma emas, balki fuqarolarning ishonchli tayanchi va xizmatkori sifatida shakllanmoqda. Davlat idoralarining ochiqligi, hisobdorligi va samaradorligi oshgani sayin, jamiyatda adolat, ishonch va mas'uliyat muhitining mustahkamlanishi ta'minlanadi. Demak, fuqaroga xizmat qilishga yo'naltirilgan davlat — bu haqiqiy xalqparvar boshqaruvning zamonaviy ifodasidir. Bundan tashqari 12-maqsadda tashkil etilishi takidlab o'tilgan ta'sirchan jamoatchilik nazoratiga ham ushbu maqsadga erishish uchun muhim vazifalar yuklangan. Ayrim davlat funksiyalarini amalga oshirish jarayoniga jamoatchilik nazorati subyektlarini keng jalb qilish, davlat organlari faoliyatini o'rganishda ijtimoiy so'rovlar o'tkazish hamda aniqlangan kamchiliklarni ochiq muhokama qilish amaliyotini yo'lga qo'yish. Jamoaviy murojaatlar asosida hududiy, tarmoq va davlat dasturlari ijro sifatini tekshirish amaliyotini joriy etish. Ommaviy axborot vositalarining roli va jurnalistlarning kasbiy

⁶⁷ Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi.

faoliyati himoyasini yanada kuchaytirish, odamlarni qiynayotgan muammolar hamda islohotlarning ijrosi ahvolini o'rganishda ularning mehnatidan samarali foydalanish.⁶⁸

Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi — bu shunchaki dasturiy hujjat emas, balki mamlakatimizning yangi bosqichdagi milliy uyg'onish konsepsiyasidir. U har bir sohada inson qadrini yuksaltirish, adolatli boshqaruvni qaror toptirish, iqtisodiy va ma'naviy taraqqiyotni uyg'un rivojlantirishga xizmat qiladi. Strategiya doirasidagi har bir maqsad – xoh mahalla institutini mustahkamlash, xoh davlat organlari faoliyatini xalq manfaatiga yo'naltirish bo'lsin – baribir inson va jamiyat farovonligini ta'minlashga qaratilgan yagona g'oyaviy tizimni tashkil etadi. Bugungi kunda davlat islohotlar bilan xalq orasidagi masofani qisqartirib, “xalq davlat organlariga emas, davlat organlari xalqimizga xizmat qiladi” degan tamoyilni amaliy hayotga tatbiq etmoqda. Shu bilan birga, strategiyada belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish faqat hukumat yoki rahbarlar zimmasidagi ish emas. Har bir fuqaro, har bir mahalla, jamoat tashkiloti o'z o'rnida faol, mas'uliyatli va tashabbuskor bo'lishi zarur. Chunki yangi O'zbekistonni bunyod etish jarayonida xalqning ishtiroki — eng muhim kuchdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. Sh.Mirziyoyev. O'zbekiston. T. 2023-y.
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni
3. Yangi O'zbekistonning 2022-2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi.
4. <https://lex.uz/>
5. <https://davlatdasturi.uz/>
6. <https://www.strategy.uz/>
7. <https://president.uz/oz/lists/view/4132>
8. <https://strategy.uz/>

⁶⁸ <https://davlatdasturi.uz/>